

(переважала глибина до 0,35 м). Таку статистику можна отримати, аналізуючи всі різновиди поховань, що існували з кінця X – до середини XIII ст. Але якщо спробувати розділити поховання по датуванню (кінець X – перша половина XI ст., друга половина XI ст., XII – середина XIII ст.), то статистика буде іншою. Поховання дорослих у ці періоди при порівнянні теж відрізняються. Дитячі поховання певною мірою теж відбивали ті тенденції, що були характерні у той чи інший час. У першій половині XI ст. серед могил для дорослих переважали великі розміри і глибина (наслідування традиції камерних поховань попереднього періоду). Дитячі могили були менші за могили дорослих, але більшими за дитячі другої половини XI ст. та ще більшими за могили дітей XII–XIII ст.

Християнський обряд поховання передбачав участь священника, який його здійснював, і певною мірою впливав на такі норми поховальної обрядовості, як розмір могил. Значною мірою на зменшення розміру могил (як для дорослих, так і дітей) вплинула традиція поховань на цвинтарях – на обмеженій площі і з обмеженням глибини (щоб менше псувати нижні горизонти поховань). Тенденція, сформована на цвинтарях, знайшла відображення і на ділянках ґрунтового могильника, хоча там місця для поховання було набагато більше.

Ці особливості міських могильників почасти позначалися й на традиціях похорону в сільській місцевості, хоча вільного місця там було набагато більше.

Травкіна О. І.

Кандидат історичних наук, завідувач відділу музейної та науково-фондової діяльності
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

**ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРНІГІВСЬКОГО АРХІЄПІСКОПА
ЛАЗАРЯ БАРАНОВИЧА ТА ЗАСНУВАННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОГО КОЛЕГІУМУ**

У вересні 2020 р. в історичному центрі Чернігові на Дитинці встановили історико-скульптурну композицію із чотирьох пам'ятників: чернігівському князю Мстиславу Володимировичу Хороброму, Нестору Літописцю, чернігівському полковнику Мартину Небабі та чернігівському архієпископу Лазарю Барановичу. Автор пам'ятників – скульптор Олексій Шевченко. Увіковічення пам'яті відомого церковного діяча співпало з відзначенням офіційного 400-річного ювілею чернігівського архієпископа Лазаря Барановича (1620–1693). Водночас автор цієї публікації більш вірогідною датою народження Лазаря Барановича вважає 1616 р.¹ На думку Олени Матушек, доктора філологічних наук, професора роздуми О. Травкіної є досить переконливими та аргументованими².

Відома визначна роль видатного церковного, політичного діяча, письменника другої половини XVII ст. Лазаря Барановича у відродженні та становленні національної церкви України у складний і трагічний період її історії. У зв'язку з цим хотілося б зупинитися на деяких аспектах освітньої діяльності Лазаря Барановича.

Історик Наталія Яковенко, з'ясовуючи причини появи у Гадяцькій угоді (1658) пункту про надання Києво-Могилянській колегії академічного статусу, висунула припущення, що за такою незвичною для козацьких договорів вимогою стояли інтелектуали могилянського кола, найвірогідніше, очолювані Лазарем Барановичем³.

Проте зазначимо, що створення, захист та підтримка національних осередків освіти завжди була у центрі уваги козацьких лідерів, які виборювали незалежність української держави, починаючи від гетьмана Богдана Хмельницького. В угодах козаків з Річчю

¹ Травкіна О. До питання про дату народження Лазаря Барановича // Пам'ятки християнської культури Чернігівщини : Матеріали наук. конф. Чернігів, 2002. С. 36-40.

² Матушек О. Ю. Проповіді Лазаря Барановича в дискурсі українського Бароко: монографія. Харків, 2013. С. 17.

³ Яковенко Н. Київські професори за лаштунками Гадяцької угоди (про спроби перетворення Київської колегії в університет) // Київська академія. Вип. 9. 2011. С. 5-24.

Посполитою: Зборівській (1649), Білоцерківській (1651), Гадяцькій (1658) поряд із захистом національної православної віри завжди стояли вимоги щодо підтвердження та захисту православних навчальних закладів. Як бачимо, українські освітні осередки разом з “греко-руською” вірою виступають як важливі, визначальні національні інституції, навколо яких гуртувалися і які захищали та виборювали українці. Козацтво розуміло роль та значення освіти для розвитку нації. Адже у стінах навчальних закладів готували кадри національної еліти, педагогів, церковних діячів, спеціалістів інших галузей, формували світоглядні, морально-етичні погляди, національно-політичну, патріотичну свідомість. Так, у Зборівській угоді (1649) зазначалося: “В месте Кіеве, ижъ суть управилеваныи школы Роскіе, отцеве Езуиты не мають тамъ и по иныхъ местахъ Украинныхъ быти фундованыи, ане где ниде перенесены школы зась все иншіе, которіе тамъ суть отъ дальшихъ часовъ, мають быти в цале захованыи”¹. У Білоцерківському договорі також вказувалося: “Релігія грецька, котру військо його королівської милості Запорозьке ргофитетур а, має бути утримана в давніх вольностях, згідно з давніми правами, [також] катедри, церкви, монастирі та Київський колегіум. Коли б хтось під час того замішання щось мав випросити або під котрим із духовенства, те жодної ваги не може мати”². У Гадяцькій угоді (1658), яку ініціював гетьман Іван Виговський, йшлося не лише про підтвердження та захист “руських шкіл”, Київського колегіуму, але було висунуто вимогу про вищий навчальний заклад – Академію у Києві з правами, рівними Краківській академії, а також про дозвіл завести ще одну Академію й гімназії, училища, школи, друкарні вільно заводити, науки викладати і книги друкувати³. Як бачимо, у Гадяцькій угоді, яка передбачала створення незалежного Великого князівства Руського у складі федеративної держави на рівні з Польщею та Литвою, теж великого значення надавалося створенню вищих навчальних закладів, вільному книгодрукуванню, які поряд із законодавчими та виконавчими державними органами, збройними силами, карбуванням власної монети були важливими національними інституціями, притаманними незалежній державі.

Відомо, що у Польщі була Краківська академія, у Великому князівстві Литовському – Віленська єзуїтська академія і тому логічно, що у Великому князівстві Руському теж мала бути академія у Києві, друга – в іншому місці. Лазар Баранович, дійсно, міг бути зацікавлений у тому, щоб Київський колегіум отримав статус академії з правом викладання вищих наук та автономії. Він свого часу навчався у Києво-Могилянському колегіумі.

Наталія Яковенко, звернувши увагу на навчання наприкінці XVIII ст. у Києво-Могилянській академії Георгія Барановича, сина священника з Ніжинщини, чие родове коріння відоме – з дрібної руської шляхти герба “Сирокомля”, що мешкала в Заушській волості поблизу Овруча, висунула версію про вірогідність походження Лазаря Барановича теж із Заушшя, беручи до уваги, що Іван Виговський походив із тієї-таки заушської шляхти, яка становила доволі згуртовану, поєднану кровними й свояцькими зв’язками мікроспільноту⁴.

Водночас П. М. Попов, описуючи панегірик Лазарю Барановичу “Redivivus Phoenix Lasarus Baranowicz”, в якому була гравюра з гербом архієрея у вигляді хреста з ланцюгом, зазначав, що Баранович справжнього й старожитного “клейноду” не мав як людина, очевидно, походження невисокого. “Наперсний” хрест, що він обрав собі за клейнод (мабуть, коли це стало за тодішньою модою необхідним з одержанням вищого духовного сану), справжнім традиційним клейнодом власне не був”⁵.

¹ АЮЗР. Санкт-Петербург, 1861. Т. 3. С. 416.

² Памятники, изданные Временной Комиссией для разбора древних актов, высочайше утвержденного при киевском военном, подольском и волынском генерал-губернаторе. Киев, 1897. Т. 2. С. 416.

³ Болховітін Свєгеній (митрополіт). Вибрані праці з історії Києва. Київ. 1995. С. 171.

⁴ Яковенко Н. Київські професори за лаштунками Гадяцької угоди. С. 17.

⁵ Попов П. Панегірик Крщоновича Лазарю Барановичу – невідоме чернігівське видання 80-х років XVII в. // Збірник історико-філологічного відділу ВУАН. Ювілейний збірник на пошану академіка Дмитра Івановича Багалія з нагоди 70-ї річниці та 50-х роковин наукової діяльності. Т. 1. № 5. Київ, 1927. С. 686.

Польські дослідники вважали, що Баранович походив з уніатської родини¹, П. Попов, посилаючись на зазначений панегірик, вважав, що Лазар Баранович перебував в уніатському василіанському ордені, очевидно, щоб мати змогу навчатися у єзуїтських навчальних закладах: Віленській академії та у Калішському колегіумі².

Про навчання Барановича у цих навчальних закладах писав його учень Іоанникій Галятовський у книзі “*Stary Kościół zachodni Nowemu Ksciołowi Rzymskiemu*”, (1678 р., новгород-сіверська друкарня)³. Є відомості, що навчатися за кордон разом з іншими учнями його послав митрополит Петро Могила. З 1642 р. Лазар Баранович був викладачем у Київському колегіумі: магістром у класах інфими та граматики, згодом професором у класі риторики (1646/47 н.р.)⁴.

Свого часу були відомості про курс риторики Лазаря Барановича, який зберігався в Іркутській духовній семінарії, писаний латиною та польською мовою. У 1650–1657 рр. Лазар Баранович був ректором Києво-Могилянського колегіуму. У ставленій грамоті митрополита Сильвестра Косова від 12 квітня 1657 р., наданій Лазарю Барановичу після хіротонісання його на чернігівського єпископа, зазначено, що у той час він був ієромонахом та ректором Київським⁵. Як ректор, а потім протектор Києво-Могилянського колегіуму, як місцеблюститель Київської митрополії, Лазар Баранович всіляко опікувався навчальним закладом. Він турбувався про матеріальне забезпечення колегіуму, надсилав туди вчителів тощо. Так, у 1650 р. єпископ Перемишльський Антоній Винницький зобов'язався давати Київському колегіуму щорічно 100 злотих, єпископ Луцький та Острозький Йосип Чаплицький, єпископ Вітебський Йосип Горбацький – по 500 злотих, єпископ Хелмський та Белзький Діонісій Балабан – 200 злотих⁶.

Лазар Баранович очолював Києво-Могилянський колегіум у важкі для нього часи. Під час Руїни Києво-Могилянський колегіум дуже постраждав через військові дії: у 1658–1660 рр. велика пожежа майже знищила його будівлі, а у 1665 р. Братський монастир і школи при ньому було повністю зруйновано⁷. Багато студентів під час Національно-визвольної війни українського народу на чолі з Богданом Хмельницьким вступили до війська, а колегіум згодом був розорений, а потому Лазар Баранович був ігуменом Кирилівського, Куп'ятницького, Дятлівського монастирів. У березні 1657 р. за підтримки Богдана Хмельницького, київського митрополита Сильвестра Косова та генерального писаря Івана Виговського його було висвячено на чернігівського єпископа в Яссах сочавським митрополитом Гедеоном. Відомо, що Лазар Баранович як місцеблюститель Київської митрополії (його на цю посаду призначив Богдан Хмельницький після смерті митрополита Сильвестра Косова) у жовтні 1657 р. у Братському монастирі освятив клейноди гетьмана Івана Виговського, натомість гетьман Іван Виговський універсалом від 29 серпня 1657 р. надав йому “монастырь новгородскій зо всеми маетностями, так до монастыря належачими, яко и съ теми, которые по езовитахъ и доминиканахъ позостали”⁸.

Лазар Баранович скликав собор, на якому 6 грудня 1657 р. київським митрополитом був обраний луцький єпископ Діонісій Балабан, ставленик гетьмана Івана Виговського.

У 1658 р. Діонісій Балабан переїхав з Києва до гетьманської столиці Чигирин, резиденції гетьмана Івана Виговського, якого він підтримував. Від'їжджаючи до Правобережної України він надав Лазарю Барановичу протопопії: чернігівську, менську, борзенську, новгородську, стародубську, глухівську, борзенську, конотопську. Тож фактично

¹ Матушек О. Ю. Проповіді Лазаря Барановича в дискурсі українського Бароко. С. 17.

² Попов П. Панегірик Крщоновича Лазарю Барановичу. С. 694.

³ Galatowski Ioaniciusz. Stary Kościół zachodni Nowemu Ksciołowi Rzymskiemu. Nowogrodek Siewierski, 1678. S. 4. NN.

⁴ Матушек О. Ю. Проповіді Лазаря Барановича в дискурсі українського Бароко. С. 19.

⁵ Страдомский А., прот. Материалы для истории местной иерархии // Черниговские Губернские ведомости. 1854. № 3. С. 19.

⁶ Болховітінєв Євгеній (митрополит). Вибрані праці з історії Києва. С. 250.

⁷ Величко С. Літопис / Перекл. з книжкової української мови В. О. Шевчука. Київ : Дніпро, 1991. Т. 2. С. 136.

⁸ Гумилевский Ф. Общий обзор епархии Черниговской. Чернигов, 1861. С. 34.

Лазар Баранович як чернігівський єпископ був звільнений від залежності київському митрополиту і став архієреєм найбільшої єпархії у Гетьманщині. Своєю резиденцією він обрав новгород-сіверський Спасо-Преображенський монастир, бо в Чернігові “не мав де і голову прихилити”.

За часів володарювання Речі Посполитої Спасо-Преображенський монастир у Новгороді-Сіверському був добре облаштований стараннями новгород-сіверського та улановського старости, каштеляном каменецьким, а потім київським Олександром Пясецинським: там був єзуїтський осередок з навчальним закладом – колегіумом. Єзуїтський колегіум припинив свою діяльність під час Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. Майно з костелу і колегіуму відправлено до Литви, ректора та вчителів вбили козаки. Лазар Баранович продовжував активно відбудовувати монастир, відновив Спасо-Преображенський собор, перебудувавши однокупольний давньоруський храм у багатокупольний собор у стилі українського бароко.

Історична традиція пов’язує витoki Чернігівського колегіуму саме з новгород-сіверським періодом діяльності Лазаря Барановича. Проте дослідники XIX ст. спиралися на свідчення відомого описувача краю О. Шафонського, який зазначав: “Училище Черниговское Латинское, под ведением Архиеерея состоящее, только одно за Черниговского Архиепископа Иоанна Максимовича, между 1696 и 1712 годами заведенное. Оно прежде находилось в Новгороде-Северском и называлось Черниговское коллегиум, а за теперешнего епископа Феофила получило имя семинариум, обыкновенно же школами называется”¹.

М. Докучаєв, а слідом за ним й інші дослідники XIX ст. не піддавали сумніву твердження О. Шафонського про те, що предтечею Чернігівського колегіуму були школи, засновані Лазарем Барановичем у Новгороді-Сіверському, а потім переведені ним до Чернігова. Посилаючись ще на одне повідомлення О. Шафонського, який писав: “За полтораста и более лет назад, будучи Малая Россія подъ державою Польскою, завела у себя в Кіеве, Новгороде-Северскомъ и Переяславе, в монастыряхъ латинскія школы, из которыхъ, по присоединенію же опять к Россіи, новгород-северскія Архіепископом Лазарем Барановичем переведены въ Черниговъ”², М. Докучаєв вказував на заснування в 1636 р. у м. Новгород-Сіверський польським магнатом Олександром Пясецинським єзуїтського колегіуму для навчання православних дітей³.

Лазар Баранович, переїхавши до Новгород-Сіверського і оселившись у Спасо-Преображенському монастирі, міг відкрити тут латинську школу або школи (як їх тоді називали), вірогідно, використавши колишнє приміщення єзуїтського колегіуму. Найімовірніше, Барановичу вдалося заснувати лише початкові, граматичні класи, в яких розпочинали вивчати латину. Про це опосередковано свідчить і лист Лазаря Барановича до Інокентія Гізеля 1670 р., з якого видно, що в цей час тут не було гарних знавців, викладачів латинської мови: “Нехай би хтось з панотців училищного братства (тобто Києво-Могилянського колегіуму – *О. Т.*), — прохав Баранович печерського архімандрита, — переклав латину, в одному місці з надлишком ужиту, мовою польською, — я не перекладав, бо поспішав, а на Півночі у мене швидше можна знайти мисливця, ніж латиніста”⁴.

На жаль, крім короткого повідомлення О. Шафонського, яке наведене вище, інших відомостей про цей навчальний заклад не маємо. Опосередковано про школи Лазаря Барановича може свідчити зображення, ймовірно, їх будівлі, яке містилося на заставці книги “Амфологійон”, надрукованій 1678 р. у новгород-сіверській друкарні. Поряд зі Спасо-Преображенським собором зліва зображено двоповерхову будівлю з відкритими галереями на обох поверхах та дахом-заломом. Це приміщення називається у літературі по-різному: “бурса”,

¹ Шафонский А. Ф. Черниговского наместничества топографическое описание. Киев, 1851. С. 280.

² Там же. С. 34.

³ Докучаев Н. Первые годы существования Черниговской семинарии (1700–1712 гг.) // Черниговские епархиальные известия. Ч. неоф. 1870. № 14. С. 260.

⁴ Письма Преосвященного Лазаря, архиепископа Черниговского и Новгорода-Северского // Черниговские епархиальные известия. Ч. неоф. 1861. № 2. С. 116-117.

“семінарія”, “колегіум” і датується 1657–1667 рр., XVII ст.¹ За принципами побудови, вирішенням фасадів, плануванням воно подібне до будівлі Києво-Могилянської академії першої половини XVIII ст. Можна припустити, що це приміщення збудували єзуїти для колегіуму ще в 1640-х рр. і в ньому, можливо, були школи Лазаря Барановича. У кінці XVIII ст. тут містилася Новгород-Сіверська духовна семінарія (1785–1797), пізніше – духовне училище.

Отже, відомості про школи, засновані Лазарем Барановичем, надзвичайно скупі. Про наявність цієї школи майже немає тогочасних достовірних свідчень, окрім того, що у Новгороді-Сіверському 1668 р. “був шляхтич Гошевський, який вчив учнів польській грамоті у архієпископа Лазаря Барановича”². Невідомо, коли вони були започатковані, по-різному датують дослідники і час переведення їх до Чернігова. Так, М. Докучаєв та В. Дроздов вважали, що це сталося у 1671 р.³, коли Лазар Баранович переїхав до Чернігова і оселився у Борисоглібському монастирі. А. Лоховицький і М. Сумцов наводять іншу дату – 1689 р.⁴ Проте А. Лоховицький посилається на О. Шафонського та М. Сумцова (у М. Сумцова названа ця дата дається без посилання).

Можна лише припускати, звідки взялася дата – 1689 р., яку вказують дослідники як на час переведення новгород-сіверських шкіл до Чернігова, адже у О. Шафонського її немає. До речі, вона перекочує і в літературу ХХ ст.: на неї вказують Б. Мітюров,⁵ В. Микитась та ін.

Якщо звернутися до праці М. Докучаєва “Первые годы существования Черниговской семинарии”, то в ній зазначено: “Архиепископ Л. Баранович ... вместе с переводом центра епископии из Новгорода-Северска в Чернигов дал распоряжение 1789 года о том, как говорит г. Шафонский, якобы “за полтараста лет существования до того времени в Новгороде-Северске латинские школы были переведены в Чернигов”⁶. Як бачимо, М. Докучаєв наводить дату 1789 р., ця дата вказана і в “Историко-статистическом описании Черниговской епархии”⁷. Можна припустити, що М. Докучаєв, вказавши дату 1789 р., мав на увазі час, коли коли О. Шафонський писав свій опис, а не дату переведення шкіл. М. Сумцов та інші дослідники, певно, вважаючи 1789 р. друкарською помилкою, прийняли дату 1689 р. за час переведення новгород-сіверських шкіл до Чернігова.

Зазначимо, що Лазар Баранович переживав занепад Києво-Могилянського колегіуму під час Руїни. У 1668 р. він писав ректору Києво-Могилянського колегіуму Варлааму Ясинському: “Кіевский коллегіумъ умалился, стал как малый Закхей”⁸. Він вітав обрання Варлаама Ясинського на посаду ректора, який енергійно взявся за відновлення колегіуму. Лазар Баранович 1671 р. підтримав клопотання ректора перед царем про допомогу Братському монастирю з колегіуму: “як єдиного у всій Малій Росії, у ньому же божественних письмен училища”⁹

Через занепад Києво-Могилянського колегіуму Лазар Баранович як місцеблжоститель митрополичої кафедри, резиденція якого була в Чернігові, вирішив у цьому місті заснувати

¹ Цепенко М. Архитектура Левобережной Украины XVII–XVIII веков. Москва. Издательство литературы по строительству. 1967. С. 105; Логвин Н. Чернигов. Новгород-Северский. Глухов. Путивль. Москва: Искусство, 1965. С. 201.

² Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Казань, 1914. Т. 1. С. 395.

³ Докучаев Н. Первые годы существования Черниговской семинарии (1700–1712 гг.) // Черниговские епархиальные известия. Ч. неоф. 1871. № 12. С. 46; Дроздов В. Иоанн Максимович – основатель Черниговской семинарии. Святитель Божий Иоанн Максимович – митрополит Тобольский и всея Сибири // Сборник Черниговского епархиального древлехранилища. Чернигов, 1916. С. 83.

⁴ Лоховицкий А. Антоний Стаховский, архиепископ Черниговский // Черниговские епархиальные известия. Ч. неоф. 1897. № 5. С. 34; Сумцов Н. Ф. К истории южнорусской литературы семнадцатого столетия. Лазарь Баранович. Вып. I. Харьков, 1885. С. 24.

⁵ Митюров Б. Н. Развитие педагогической мысли на Украине в XVI–XVII вв. Київ: Радянська школа, 1968. С. 39; Микитась В. Л. Давньоукраїнські студенти та професори. Київ: Абрис, 1994. С. 115.

⁶ Докучаев Н. Первые годы существования Черниговской семинарии // Черниговские епархиальные известия. Ч. неоф. 1870. № 14. С. 260.

⁷ Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Чернигов, 1874. Кн. 5. Губ. город Чернигов. Уезды Уезды Черниговский, Козелецкий, Суражский, Кролевецкий и Остерский. С. 107.

⁸ Письма Преосвященного Лазаря Барановича с примечаниями. 2-е изд. Чернигов, 1865. С. 37.

⁹ Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. С. 374.

заклад вищого рівня, куди, як вважає літературна традиція, він перевів із Новгород-Сіверського школу. Вагомою причиною створення колегіуму саме в Чернігові була й така, що Київ за Адрусівським мирним договором (1667) мав відійти до Речі Посполитої. З першої історичної згадки про заснування Чернігівського колегіуму, яка міститься у передмові до книги “Зерцало от писанія Божественнаго”, виданої 1705 р. в Чернігові, дізнаємося, що через занепад та запустіння шкіл Києво-Могилянських Лазар Баранович вирішив “потщася воздвигнути оученіє”¹ саме у Чернігові при архієрейському домі, тобто у кафедральному Борисоглібському монастирі. Проте переїхавши до Чернігова, Лазар Баранович був змушений заново облаштувати архієрейську кафедру, бо вона була тісною, обмежувалася щільною забудовою фортеці, на території якої було розташовано кафедральний монастир. Натомість Лазар Баранович вирішив розбудувати великий замський Троїцько-Іллінський монастир як можливу митрополічну резиденцію.

На жаль, йому не вдалося до кінця відбудувати кафедральний Борисоглібський монастир, не встиг він добудувати і замський Троїцько-Іллінський монастир, а відтак не зміг облаштувати місце для задуманого ним колегіуму. Як далі зазначалося в “Зерцалі от писанія Божественнаго”, за короткий час Київський колегіум розквітнув, а в Чернігові школи “малыхъ ради именій, пространства и скудности невозмогша разширенны и оутвержденны быти”². Київ не було передано Польщі, а 1685 р. київським митрополитом обрали луцького єпископа Гедеона Четвертинського. Лазар Баранович втратив статус місцеблюстителя київської митрополії, тобто очільника православної церкви у Гетьманщині, більше не міг, як раніше, впливати на політичні та церковні процеси. Тож Лазарю Барановичу не вдалося створити у Чернігові заклад вищого рівня. Водночас завдяки Лазарю Барановичу в Лівобережній Україні сформувався потужний релігійно-духовний центр православної церкви. Владика прагнув перетворити Чернігів на провідний культурний осередок Гетьманщини, піднести до рівня Києва, а то й перевищити його. Відомо, що плани Лазаря Барановича втілював у життя чернігівський архієпископ Іоанн Максимович. За сприяння та фінансової допомоги гетьмана Івана Мазепи були побудовані основні кам’яні споруди кафедрального Борисоглібського монастиря: трапезна, дзвіниця, приміщення колегіуму, бурса-гуртожиток, келії, муровані стіни. У 1700 р. Іоанн Максимович за дозволом гетьмана Івана Мазепи заснував Чернігівський колегіум – другий у Гетьманщині після Києво-Могилянської академії навчальний заклад вищого рівня, який розташувався на території кафедрального монастиря.

Лазар Баранович опікувався не лише Києво-Могилянським колегіумом, а планував у Чернігові відкрити ще один колегіум, енергійно відбудовував занепаді давньоруські храми та монастирі, споруджував нові, сприяючи поширенню мережі початкових шкіл, які розміщувалися при відбудованих та новозведених церквах. Йому належить чимала заслуга у розвитку української літератури, книгодрукування у другій половині XVII ст. Вихованець та викладач тогочасних вищих навчальних закладів, в яких основну увагу приділяли гуманітарним дисциплінам, особливо поетиці, риторичі: вмінню віршування, виголошенню промов, проповідей, Лазар Баранович мав нахил до літературної творчості, гарно володів пером і по собі залишив багату різнопланову писемну спадщину. Писав він латинською, польською, староукраїнською та церковнослов’янською мовами. Листи до освічених колег вищого духовництва (київського митрополита, печерських архімандритів, інших ігуменів, ректора Києво-Могилянської академії) писав переважно польською мовою (тогочасною літературною мовою), інколи латиною, до гетьманів та козацької старшини староукраїнською, до московських можновладців, царів та патріархів – церковнослов’янською. Свої праці створював церковнослов’янською та польською мовами з домішками латини. Як єпископ та архіпастир, в обов’язках якого було навчати та проповідувати, Лазар Баранович складав та читав проповіді, до речі, виголошувати казання він почав досить рано, у 1640 р. ще до викладацької роботи, коли йому було років 20-24³,

¹ Зерцало от писанія Божественнаго. Чернігів. 1705. С. 11зв.

² Там же. С. 11зв.

³ Матушек О. Ю. Проповіді Лазаря Барановича в дискурсі українського Бароко. С. 8.

активно займався літературною діяльністю, підготувавши та випустивши у світ великі твори різноманітного спрямування: проповіді, полеміку, агіографічний та релігійно-моралістичні збірники. У 1671 р., у період найбільшої своєї активності, коли його було призначено місцеблюстителем Київської митрополії, він вирішив заснувати у Новгороді-Сіверському власну друкарню, де друкував переважно авторські книги, а не богослужбові, а також навчальні книжки. Відомо, що у новгород-сіверській друкарні друкар Семен Ялинський та архімандрит Михайло Лежайський видали півтори тисячі граматик, часословців, елементарів, а у 1681 р. до Москви було надіслано 100 псалтирів, 100 часословів, 100 граматик, 10 трєфологійонів¹.

Плідна літературно-видавнича діяльність Лазаря Барановича та інших представників освіченого кола духовенства, яких він підтримував і заохочував до творчості: Іоанникія Галятовського, Антонія Радивиловського, Дмитрія Туптала (Ростовського), Тимофія Богдановича, Лаврентія Крщоновича, Івана Величковського, Івана Орновського, сприяли поширенню й піднесенню як освіченості взагалі, поширенню знань, так і утвердженню морально-релігійних, етичних, естетичних цінностей, полемічних дискусій, розвитку в цілому барокової літератури, зокрема поезії в Україні. Завдяки Лазарю Барановичу, який активно пропагував українську літературу та мистецтво у Московії, значно посилюється культурний вплив на сусідню державу, сприяючи знайомству її через українське посередництво з європейськими здобутками та готуючи ґрунт для московських реформ.

Черненко О. Є.

Кандидат історичних наук, доцент
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка

ПРЕДМЕТИ ОСОБОВОГО БЛАГОЧЕСТЯ З РОЗКОПОК НА ОКОЛЬНОМУ ГРАДІ ЧЕРНІГОВА У 2018 Р.

У 2018 р. експедиція ДП НДЦ “Охоронна археологічна служба” України ІА НАН України здійснювала археологічні дослідження на території посаду стародавнього Чернігова, у межах т.зв. “Окольного граду” (вул. Мстиславська 3-А)². Як структурна частина Чернігова Окольний град вперше згадується у літописній статті 1078 р. у зв’язку з облогою міста Ізяславом та Всеволодом Ярославичами³. Відповідно до історіографічної традиції, зпочаткованої Б. Рибаківим⁴, “Окольным градом” зазвичай іменують територію колишнього ранньомодерного міського форштадту, обмежену зі сходу сучасною вул. Преображенською, з півдня – вул. Князя Чорного, із заходу лінією, яка перетинає вул. Святомиколаївську, Шевченка та Гетьмана Полуботка, з півночі – заплавою р. Стрижень (прит. р. Десна).

Розкоп 2018 р. площею 371м² розташовувався в північно-західній частині визначеної території. Під час робіт було досліджено ряд комплексів, частину з яких (житлова та господарські споруди) можна розглядати як приналежні до забудови однієї садиби. Ці комплекси відрізняються багатим речовим інвентарем (предмети побуту, знаряддя праці,

¹ Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. С. 445.

² Черненко О., Новик Т., Жаров Г. Дослідження на території Окольного граду стародавнього Чернігова // Археологічні дослідження в Україні 2018. Київ, 2020. С. 272-274; ІА НАН України. Фонд експедицій. 2018 [б/н]. Черненко О. Є., Новик Т. Г. Звіт про науково-рятівні археологічні дослідження на території стародавнього Чернігова у 2018 р. (вул. Мстиславська 3А).

³ ПСРЛ. Т. 1. Лаврентьевская летопись. Стб. 201.

⁴ Рыбаков Б. А. Древности Чернигова // Материалы и исследования по археологии СССР. 1949. № 11. С. 11, 13.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
"ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

КИЇВ – 2021